

Artigo

CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA FATEC SÃO PAULO

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423879>

Rebeca Araújo Furuse

<https://orcid.org/0009-0002-2197-3736>

Débora Nouzinho

<https://orcid.org/0009-0006-9442-2555>

Sueli Soares dos Santos Batista

<https://orcid.org/0000-0001-8126-9615>

Vera Lúcia Lemes Gomes

<https://orcid.org/0000-0002-1902-6652>

Resumo

Esse estudo parte do entendimento da urgência em promover a valorização, a preservação, a pesquisa e a comunicação dos elementos que compõem o patrimônio arquitetônico, industrial e tecnológico das instituições de EPT, articulando-os às práticas e saberes escolares. Essa perspectiva está em consonância com as propostas dos centros de memória já existentes em escolas técnicas e tecnológicas. A Fatec São Paulo, estando entre as unidades mais antigas e representativas da rede, reúne diversos registros importantes para a contextualização das práticas escolares vividas por alunos, professores e funcionários, além de possuir um patrimônio arquitetônico significativo e uma forte relação com seu entorno — considerando os cenários políticos e sociais que atravessou ao longo de seus mais de 50 anos de existência. Que caminhos institucionais, pedagógicos e culturais precisam ser construídos para que a memória da instituição seja incorporada como um bem coletivo e dinâmico frente aos desafios atuais enfrentados? O presente estudo tem como objetivo geral registrar e divulgar as estratégias institucionais no âmbito da construção da história e da memória das unidades educacionais destacando a importância das instituições para o campo da EPT, cujo enfoque principal é a concepção e implementação do Centro de Memória da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, proposta em portaria específica para esse fim em dezembro de 2023. A natureza aplicada da pesquisa se expressa no objetivo de colaborar com a criação de um espaço institucional voltado à valorização da trajetória histórica da unidade. Assim, a metodologia inclui elementos da pesquisa-ação, por meio do acompanhamento de visitas técnicas, participação em reuniões, diálogo com a comunidade escolar e proposição de atividades formativas que favoreçam a construção coletiva a partir de projetos de Iniciação Científica e Tecnológica.

Palavras-chave: Memória e História da Educação Profissional e Tecnológica. Educação e Trabalho. Educação tecnológica, cultura e sociedade.

Abstract

This study is based on the understanding of the urgent need to promote the appreciation, preservation, research, and communication of the elements that comprise the architectural, industrial, and technological heritage of EPT institutions, connecting them to school practices and knowledge. This perspective is consistent with the proposals of existing memory centers in technical and technological schools. Fatec São Paulo, being among the oldest and most representative units in the network, gathers several important records for contextualizing the school practices experienced by students, teachers, and staff. It also boasts a significant architectural heritage and a strong connection with its surroundings—considering the political

and social contexts it has experienced throughout its more than 50 years of existence. What institutional, pedagogical, and cultural pathways need to be built so that the institution's memory is incorporated as a collective and dynamic asset in the face of current challenges? This study's general objective is to document and disseminate institutional strategies for constructing the history and memory of educational institutions, highlighting their importance to the field of EPT. The main focus is the design and implementation of the São Paulo College of Technology's Memory Center, proposed in a specific ordinance for this purpose in December 2023. The applied nature of the research is expressed in its goal of collaborating with the creation of an institutional space dedicated to valuing the institution's historical trajectory. Thus, the methodology includes elements of action research, through monitoring technical visits, participating in meetings, dialoguing with the school community, and proposing training activities that foster collective construction based on Scientific and Technological Initiation projects.

Keywords: Memory and History of Vocational and Technological Education. Education and Work. Technological education, culture, and society.

1 Introdução

Considerando a dimensão do Centro Paula Souza (Ceeteps), existem poucas unidades que abriguem centros de memória. Apesar dos esforços do denominado *Projeto Historiografia*, iniciado em 1997 por uma comitiva de professores e funcionários comprometidos com a difusão de práticas de valorização e preservação da história das instituições do Ceeteps, em parceria com o Centro de Memória da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (CME-FEUSP) e a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp) dos quais resultaram, ao longo de 15 anos, a implantação de oito centros de memória em Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), investiga-se atualmente os meios e desafios para que a abertura de espaços dedicados à memória institucional seja ampliada às faculdades de tecnologia.

A abertura desses centros nas demais unidades escolares do Ceeteps possibilitou a correta salvaguarda de arquivos importantes para a história da educação profissional e tecnológica (EPT) em São Paulo, prontos para servirem como fonte de futuras pesquisas — sejam elas desenvolvidas por alunos, professores e funcionários, ou por pesquisadores da academia, jornalistas e interessados em geral. A adequada preservação desses documentos — que muitas vezes estavam dispersos, guardados por alunos e professores por iniciativa própria, ou empilhados em salas sem os métodos adequados — contribui para manter viva a memória institucional e resgatar as identidades construídas ao longo do tempo.

Esse estudo parte do entendimento da urgência em promover a valorização, a preservação, a pesquisa e a comunicação dos elementos que compõem o patrimônio arquitetônico, industrial e tecnológico das instituições de EPT, articulando-os às práticas e saberes escolares. Essa perspectiva está em consonância com as propostas dos centros de memória já existentes em escolas técnicas e tecnológicas. Trata-se de uma pesquisa que envolve dois projetos de Iniciação Científica e Tecnológica com bolsas do CNPQ e envolvimento de pesquisa de mestrado no contexto do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional do Ceeteps.

A Fatec São Paulo, estando entre as unidades mais antigas e representativas da rede, reúne diversos registros importantes para a contextualização das práticas escolares vividas por alunos, professores e funcionários, além de possuir um patrimônio arquitetônico significativo e uma forte relação com seu entorno — considerando os cenários políticos e sociais que atravessou ao longo de seus mais de 50 anos de existência. Ao contrário da realidade percebida em outras Fatecs — onde a ideia de um

acervo histórico estruturado ainda é pouco presente ou sequer considerada desde a fundação das escolas —, a Fatec São Paulo distingue-se por já reunir registros e materiais significativos que documentam sua trajetória institucional. Há que se destacar, por exemplo, a criação de um site dedicado à memória da Fatec São Paulo, desenvolvido por Yamamoto e Silva (2017). Ainda que as iniciativas para construção destes documentos tenham ocorrido de forma pontual ao longo do tempo, demonstram uma consciência mais aguçada sobre a importância da memória institucional como instrumento de preservação, estudo e valorização do papel da instituição na formação profissional no estado. Essa condição confere à unidade uma base sólida para refletir sobre sua própria história e identidade.

Esse contexto, portanto, reforça a relevância de se propor a criação de um Centro de Memória na Fatec São Paulo, justamente por já possuir acervos dispersos e experiências anteriores que podem ser sistematizadas e transformadas em ações permanentes de preservação e divulgação. A pesquisa no campo da memória e da história da EPT, aplicada à realidade da unidade em questão, mostra-se não apenas pertinente, mas estratégica, como forma de contribuir com o processo de institucionalização da iniciativa e enfrentar os desafios envolvidos na sua concepção e implementação.

Um espaço dedicado à memória e identidade institucional — o qual denominamos Centro de Memória —, por ter como uma de suas finalidades ser facilitador de novas pesquisas, vai além da tarefa de reunir, classificar e armazenar documentos antigos. A proposta de criação de espaços designados à memória envolve desafio contínuo de manter viva a memória institucional, garantindo, além da conservação, a partilha ativa por meio do diálogo com a comunidade escolar. A memória, nesse sentido, não se limita ao acervo físico, mas se manifesta na relação entre passado, presente (e, conseqüentemente, futuro), provocando reflexão sobre os modos de ser, ensinar e aprender ao longo do tempo. Trata-se de estimular a curiosidade e o engajamento da comunidade, especialmente de educadores e estudantes, para que se lancem ao trabalho investigativo. Por meio dessas ações, é possível redescobrir a história da instituição, compreender a evolução das práticas pedagógicas, analisar os materiais didáticos utilizados, os currículos aplicados e as metodologias que marcaram diferentes períodos da educação profissional no estado.

Nesse contexto, a própria origem das instituições, o contexto social e político em que foram criadas, as transformações por que passaram, e o modo como formaram profissionais para o mundo do trabalho ao longo do século XX, tornam-se elementos fundamentais de análise. Estes conhecimentos contribuem para a compreensão crítica da educação paulista em uma perspectiva mais ampla, indo além da valorização e trajetória da instituição de forma singular.

Pensar na implementação de um Centro de Memória na Fatec São Paulo exige ir além da simples preservação de documentos, da valorização simbólica de sua história e de se determinar um espaço favorável para a guarda dos acervos construídos e coletados. Que caminhos institucionais, pedagógicos e culturais precisam ser construídos para que a memória da escola seja incorporada como um bem coletivo e dinâmico? Essa pergunta orienta os esforços desta pesquisa. Ao considerar a criação de um Centro de Memória é necessário, antes de tudo, ter uma visão ampliada sobre o papel da instituição na formação profissional, sobre sua identidade e sobre o modo como ela se relaciona com sua comunidade interna e externa.

O presente estudo tem como objetivo geral registrar e divulgar as estratégias institucionais no âmbito da construção da história e da memória das unidades educacionais destacando a importância das instituições para o campo da EPT, cujo enfoque principal é a concepção e implementação do Centro de Memória da Faculdade

de Tecnologia de São Paulo, proposta em portaria específica para esse fim em dezembro de 2023.

2 Aspectos teórico-metodológicos

A abordagem teórica e metodológica adotada nesta pesquisa é qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, fundamentada no estudo de casos institucionais semelhantes e na análise de dados secundários oriundos de pesquisas já consolidadas no campo da memória da educação profissional e tecnológica no estado de São Paulo. A metodologia visa aprofundar o entendimento sobre o fenômeno investigado, articulando procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, a fim de identificar práticas, desafios e possibilidades envolvidas na concepção e implementação de centros de memória em instituições educacionais (CATANEO e FRANÇA, 2020). A natureza aplicada da pesquisa se expressa no objetivo de colaborar com a criação de um espaço institucional voltado à valorização da trajetória histórica da unidade. Assim, a metodologia inclui elementos da pesquisa-ação, por meio do acompanhamento de visitas técnicas, participação em reuniões, diálogo com a comunidade escolar e proposição de atividades formativas que favoreçam a construção coletiva do projeto. A pesquisa-ação, tal como compreendida por Thiollent (2011), envolve a participação ativa dos sujeitos em processos de transformação da realidade. Essa perspectiva dialoga com os propósitos desta investigação.

A história do Ceeteps e da Fatec São Paulo se confunde com a história da política pública paulista voltada para a formação de técnicos e tecnólogos. Conhecer essa história significa inventariar e analisar documentos institucionais, mas também romper invisibilidades e silenciamentos a partir da escuta científica e metódica dos atores que fazem parte dela.

Documentos institucionais presentes na Biblioteca Nelson Alves Vianna, da Fatec São Paulo, e também no site do Grupo de Estudos e Pesquisas da História da Educação Profissional e Tecnológica (GEPEHMEP) revelam as concepções e práticas que a instituição adotava na formação do tecnólogo. Isso se percebe na composição curricular dos primeiros cursos oferecidos, nos relatórios de atividades dos anos 1970 e 1980, além de importantes registros publicados pelo Jornal do Ceeteps entre os anos 1980 e 1990.

Parte-se de pesquisa bibliográfica sobre a história e a memória da educação profissional e tecnológica no Estado de São Paulo, considerando-se os estudos que se referem às políticas educacionais em geral e, em especial, às diretrizes curriculares (CARVALHO, 2013, 2013a, 2020). A abordagem, portanto, que diz respeito a essa pesquisa se refere às políticas educacionais e ao currículo dentro dos primeiros 20 a 30 anos das Fatecs em que as disciplinas humanísticas aparecem, de maneiras distintas, nucleando várias ações formativas.

O acervo iconográfico e de audiovisual apresenta desafios importantes, estão em suportes obsoletos ou em material impresso precariamente identificado. Isso exige o acesso a essas mídias a partir de parcerias com instituições especializadas como a Cinemateca Brasileira, bem como o diálogo permanente com a comunidade para investigar os contextos e sentidos dessas fotografias e vídeos.

Para isso tem sido necessário construir uma metodologia de pesquisa e de registro historiográfico que se refere a uma dimensão ampliada da história a partir dos sujeitos (CARVALHO, RIBEIRO, 2013). Desse modo, a inventariação documental e a pesquisa bibliográfica, as visitas técnicas a fim de entender qual objeto estamos em mão, fazem

parte do processo de construção dessa memória inscrita nos acervos iconográficos e de audiovisual.

Percebe-se que a Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec-SP), incorporou, desde seu início, o ensino de disciplinas humanísticas que foram ao longo do tempo modificadas até chegarem ao seu atual processo de redução nas matrizes curriculares dos cursos oferecidos pela instituição. A partir de registros deixados pelos docentes dessas disciplinas foi possível constituir um corpus documental formado por fotos, jornais, catálogos de exposições artísticas e material audiovisual. Esse acervo inicial se encontra numa sala designada como Sala de Humanidades, no segundo andar do Edifício Santiago, e está em fase de inventariação dentro de um projeto de pesquisa ao qual a docente orientadora desse projeto junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas de História e Memória da Educação Profissional e Tecnológica (GEPHEMPEP) designou como Laboratório de Humanidades.

A partir do primeiro semestre de 2023, através do inventário e análise desse corpus documental que se concentra, sobretudo, nas décadas de 1970 a 1990, buscou-se entender o processo de alterações do ensino dessas disciplinas desde seu estabelecimento, evidenciando nessa investigação a disciplina de Humanidades, entre outras como Língua Portuguesa, Estudo de Problemas Brasileiros, Relações Humanas e Direito Trabalhista. Tal investigação tem sido enfatizada, a partir do encontro de significativa quantidade de documentos e materiais utilizados por docentes em sala de aula. Um grupo de trabalho foi formado resultando na criação do Laboratório de Humanidades. Os documentos são vestígios que exigem a inventariação de todo o material localizado, identificando possibilidades históricas e contribuindo para a eclosão de memórias, a partir da busca das narrativas dos atores institucionais que fazem parte desse contexto. Temos, portanto, um caminho inicial de construção da memória institucional considerando a importância dos registros e da narrativa de seus atores vinculados às disciplinas humanísticas.

No primeiro semestre de 2024, o Laboratório de Humanidades, composto pela docente orientadora, pela pesquisadora Maria Lúcia Mendes de Carvalho (coordenadora do Gepemhep) e duas orientandas de Iniciação Científica, iniciou os esforços para a curadoria de uma exposição de fotografias a ser lançada no início do segundo semestre em parceria com o Arquivo Histórico Municipal. A ideia desta exposição surgiu, entre outros fatores, do material iconográfico e de audiovisual inicialmente organizado e ainda a coletar e organizar dentro e fora dos limites do Laboratório de Humanidades.

Descobriu-se, por exemplo, que a Fatec São Paulo manteve um cineclube muito relevante para as instituições universitárias da cidade e do estado de São Paulo nos anos 1980 e 1990. Parte do acervo desse cineclube está em suportes que se tornaram obsoletos dificultando-se, assim, o acesso a ele. Descobriu-se que a biblioteca Nelson Alves Vianna possui um importante acervo iconográfico ainda a ser inventariado e digitalizado, com informações imprecisas e incompletas sobre pessoas, eventos, projetos e outras ações documentadas nesse acervo. Isso também ocorre quanto ao Centro Acadêmico 23 de Abril que tem a salvaguarda de inúmeras fotos de ex-alunos, docentes e de eventos variados dos quais a comunidade fatecana participou em distintos momentos da sua história. Além de que, a Fatec SP tem muitos objetos espalhados pelos departamentos, como uma máquina de escrever dos anos 1940 e projetores datados dos anos 1980.

3 Fundamentação teórica

Conquanto possa ser individual ou coletiva, a memória raramente é inteiramente pessoal, pois para que um sujeito acesse suas memórias, ele recorre a elementos externos, compartilhados com o ambiente e com os outros (HALBWACHS, 1990). É nessa dimensão coletiva da memória que se inscreve a possibilidade de reconhecimento e pertencimento, o que nos conduz diretamente à ideia de identidade.

Através da memória, se buscam vestígios da história de um grupo e nesses elementos precisa haver o sentimento de coerência e pertencimento — isto é, a articulação de valores, memórias e experiências que podem construir uma narrativa estável sobre quem se é, tanto para si mesmo quanto para os outros (Pollak, 1992). Sem memória, não haveria identidade possível. Ao mesmo tempo, a identidade institucional não é algo dado, mas construída a partir de escolhas: compreender as memórias individuais e coletivas é o primeiro passo para, então, definir quais memórias serão preservadas, quais representarão os valores e sentidos compartilhados e de que forma serão apresentadas. Nesse ponto, emerge a importância de pensar a memória institucional como um campo legítimo de disputa de sentidos: ela pode tanto ocultar como revelar camadas da história que, muitas vezes, escapam aos registros oficiais. A criação de um centro de memória na Fatec São Paulo assume uma função que vai além da preservação documental, propondo-se como um espaço de escuta, de mediação e produção de pertencimento. A partir desses conceitos, é possível identificar os fundamentos simbólicos que sustentam a construção da identidade de um grupo. Embora existam diferentes interpretações sobre o que é identidade, esta pesquisa adota uma perspectiva analítica voltada às noções de memória, história, identidade coletiva e patrimônio.

Ao aprofundar os estudos sobre o conceito de patrimônio, torna-se evidente que aquilo que uma instituição escolhe preservar — e a forma como o faz — está diretamente ligado à sua identidade coletiva. O patrimônio, como aponta Tedesco (2011), não é apenas o que herdamos, mas o que decidimos reconhecer como valioso. Ele é construído no tempo, pelas relações, pelas marcas da memória social e pelas decisões políticas e simbólicas de um grupo. Como tal, ele participa ativamente da constituição das identidades, pois oferece aos grupos sociais meios de reconhecerem-se no tempo e no espaço. Destarte, o patrimônio, além de herança material, é fruto de uma construção social que envolve a seleção, a atualização e a resignificação de memórias coletivas.

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps) criado em 1969, assinala o início e incremento de um novo processo de formação com a implantação do que será designado posteriormente como cursos superiores de tecnologia. A palavra técnica vem do grego “techné”, que significa “arte ou ciência”, onde designa a técnica do fazer atribuída aos mestres que conheciam a totalidade de um processo para transmitir a seus aprendizes (CARVALHO, MORAES, 2023).

Entretanto, nem sempre a formação técnica profissional foi pensada como uma educação que contempla ao mesmo tempo princípios científicos e tecnológicos. A formação técnica esteve quase sempre ligada à necessidade dos trabalhadores executarem tarefas. A formação tecnológica de nível superior envolveria, no contexto do Ceeteps, uma formação intelectual, cultural, científica e técnica, ligada a uma compressão histórica das relações de produção e de trabalho. Assim, a formação do tecnólogo implicava, já no seu nascedouro, numa articulação entre conhecimentos científicos e tecnológicos, incorporando-se, nesse processo, a perspectiva humanística como parte da proposta curricular.

Essa discussão se torna significativa quando olhamos para o espaço físico da FATEC São Paulo. O atual campus da instituição está instalado em um conjunto arquitetônico histórico que pertenceu à Escola Politécnica da USP — um edifício tombado

pelo CONDEPHAAT (processo n.º 39843/00), que trata da preservação das antigas instalações da Escola Politécnica (CONDEPHAAT, 2017), ainda que este espaço tenha sido ocupado pelo CEETEPS já em 1970. O surgimento da Fatec São Paulo testemunhou mudanças significativas no ensino profissional no estado levando-se em conta toda a trajetória da educação profissional no país.

Essas mudanças delinearam um novo perfil de aluno: o trabalhador urbano assalariado, inserido em um processo de qualificação para o mercado. Em São Paulo, ganham destaque, nesse percurso, instituições como a Escola Politécnica e as Escolas Profissionais Públicas, criadas para a formação de mão de obra qualificada para a indústria a partir de 1910 (CARVALHO, 2011). Essa trajetória culmina, décadas mais tarde, com o surgimento do CEETEPS e das Faculdades de Tecnologia, cuja proposta formativa articulava a prática profissional à educação superior. No contexto de uma industrialização acelerada e da crescente complexidade do setor produtivo, o Estado buscava instituir novas formas de preparar profissionais que atendessem às demandas da economia com agilidade, competência técnica e menor tempo de formação. A criação da FATEC-SP representa, portanto, transformações econômicas e sociais que atravessavam o Brasil nas décadas finais do século XX e o início de uma experiência educacional inovadora no país: a formação de tecnólogos como alternativa de ensino superior voltada à prática, em oposição ao modelo tradicional acadêmico (MEMÓRIAS FATEC SP, 2017). O aprofundamento desse percurso histórico reforça, nesta pesquisa, o esforço de reconstituir narrativas e compreender os sentidos atribuídos às experiências vividas na educação profissional e tecnológica, reconhecendo como essas trajetórias foram significadas pelos sujeitos, considerando as práticas escolares, os espaços institucionais e os modos de atuação que marcam o cotidiano das instituições.

4 Resultados e discussões

Ao longo do primeiro semestre de 2025, as etapas de pesquisa documental e de campo, assim como a pesquisa bibliográfica, foram fundamentais para introduzir e aprofundar a compreensão da complexidade do projeto. As atividades aqui apresentadas seguiram uma lógica de amadurecimento conceitual e metodológico da proposta, sendo complementares ao plano teórico e possibilitando sua transição para a construção prática. Neste item, as atividades são apresentadas em ordem cronológica, elucidando também seus significados para a proposta do Centro de Memória.

Entre as atividades que impulsionaram as primeiras reflexões sobre os caminhos metodológicos e éticos deste projeto, destaca-se a roda de conversa com as pesquisadoras Marcelle Marques e Elisa Maria Lopes junto ao Arquivo Histórico Municipal que propunha uma análise crítica dos silenciamentos que historicamente recaem sobre as trajetórias femininas nos acervos institucionais, destacando como exemplo a cantora, atriz e intelectual Helena de Magalhães Castro — cujas contribuições para a cultura brasileira do início do século XX seguem, em grande medida, apagadas dos registros oficiais, apesar da relevância de sua atuação artística.

A discussão ocorrida em março de 2025 foi centrada no papel das mulheres na constituição e mediação dos acervos e suas recorrentes ausências — reflexões relevantes sobre a constituição de acervo, sobretudo no que se refere à escolha, organização e representação dos documentos e sujeitos que farão parte do futuro centro de memória da FATEC São Paulo. Tal debate contribuiu para o entendimento que toda prática arquivística é também um gesto de poder, como já trouxemos nos conceitos inicialmente apresentados neste relatório. Quem tem direito à memória e quem tem direito a ser

lembrado? A partir destas reflexões desenvolvidas atribuiu-se um objetivo singular: o de legitimar ou de silenciar determinadas experiências reforçando a importância de que o Centro de Memória em desenvolvimento assuma um compromisso ético com a representatividade e a pluralidade de vozes, garantindo a memória institucional constituída com sensibilidade, reconhecendo a participação de mulheres, estudantes, técnicas, funcionárias e docentes cujas histórias sejam legitimamente integrantes à ela.

No escopo das ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2025, a etapa de pesquisa documental e de campo configurou-se com visitas técnicas exploratórias a unidades do Ceeteps que já contam com centros de memória em funcionamento, com o objetivo de identificar práticas consolidadas de preservação, sistematização e difusão do patrimônio institucional. As atividades nesse contexto desempenharam papel importante na aproximação prática com experiências existentes de preservação e ativação da memória institucional, contribuindo diretamente para a elaboração de diretrizes que fossem de encontro com a proposta deste projeto, conforme indicado na tabela de atividades.

Em junho de 2025, a visita ao Centro de Memória do Ceeteps, sob a curadoria da Prof.^a Dra. Maria Lúcia Mendes de Carvalho se destaca sendo a primeira das iniciativas deste campo, cuja experiência se mostrou exemplar no que se refere ao contato direto com metodologias de organização arquivística, estratégias curatoriais — destaca-se o sistema digital de gestão do acervo — e modos de engajamento da comunidade escolar com a memória de suas instituições tendo para este fim, como uma das maneiras de efetivação, a disponibilização do acervo através do site desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Memórias e História da Educação Profissional (GEPEMHEP) em 2017 que abriga parte do conteúdo histórico do Ceeteps, o que contribuiu para refletir sobre possibilidades de divulgação e acesso público à memória da FATEC São Paulo. A visita em junho de 2025 permitiu observar como o centro é estruturado e gerido, tanto no que diz respeito ao sistema de catalogação digital quanto à organização física e conceitual do acervo.

A curadoria e montagem da exposição *Tecnologia, Cultura e Memória* no Instituto Federal de São Paulo, como prolongamento da experiência de 2024, configurou-se significativa na etapa de pesquisa de campo, tão somente pela complexidade logística envolvida na sua realização, como pelos efeitos simbólicos e sociais decorrentes da ocupação de um novo espaço carregado da memória histórica da FATEC-SP. Esta curadoria foi resultado de um esforço coletivo que envolveu o transporte e a reorganização dos elementos expositivos (banners, totens e algumas peças pertencentes ao antigo cineclube na Fatec SP — (re)estudado também no projeto que concebe a presente pesquisa — pertencentes ao acervo já constituído do Centro de Memória) que articulavam a trajetória da instituição desde sua fundação até os dias atuais.

O impacto da mostra se fez visível já durante sua instalação, quando estudantes do IFSP se aproximaram espontaneamente do material apresentado. Essa reação imediata evidenciou o potencial das práticas expositivas como dispositivos de comunicação sensível com o público, provocando identificação, despertando a curiosidade e fomentando diálogos interinstitucionais. A presença da exposição em outro espaço educacional amplia os circuitos de circulação da memória da FATEC-SP, promovendo um deslocamento simbólico de sua história. Nesse sentido, a curadoria assumiu uma dimensão que extrapola a função educativa: foi também um gesto político e social. Essa experiência tornou visível uma narrativa histórica construída a partir de memórias sobre os processos históricos, urbanos e sociais que moldaram o espaço em que a instituição está inserida hoje — como as transformações do edifício, a relação da

unidade com os bairros da Luz e do Bom Retiro e as disputas em torno do uso e sentido dos espaços urbanos.

A abordagem desenvolvida dialoga com a concepção de *direito à cidade* proposta por David Harvey (2012) segundo a qual o espaço urbano não deve ser compreendido apenas como um dado geográfico, mas como um campo de disputas sociais em que diferentes atores reivindicam visibilidade, pertencimento e poder de decisão. A presença da exposição no IFSP, portanto, foi um exercício de memória institucional afirmando a Fatec enquanto agente cultural e educacional inserido nos debates sobre território, identidade coletiva e democratização da memória e da educação. Destarte, sobressaiu-se a experiência prática e integradora sobre preservar a memória tornando-a ativa na construção de sentidos no presente.

A organização do espaço expositivo no IFSP teve o apoio institucional de Coordenadoria de Protocolo e de Eventos institucionais e suporte da Coordenadoria Técnico-Pedagógica.

A partir das diretrizes discutidas ao longo da pesquisa bibliográfica e das experiências acumuladas nas atividades de campo, alcançou-se um grau de maturidade metodológica que permitiu a definição de prioridades concretas para a fase de implementação do centro de memória. Nesse contexto, realizou-se uma reunião voltada ao estabelecimento de diretrizes sólidas e ajustadas à realidade da Fatec São Paulo para este fim — momento que se configurou como um dos mais significativos da etapa de pesquisa de campo, tanto pela complexidade do planejamento exigido quanto pela necessidade de garantir coerência entre os princípios teóricos e as possibilidades da instituição. Nela, foram discutidas estratégias para a correta catalogação do acervo existente, para a adequação do espaço físico destinado à sua guarda e exposição, bem como para o delineamento de ações voltadas à constituição de novas incorporações ao acervo.

No contexto destas ações, foi desenvolvido um modelo de ficha de catalogação, adaptado a partir das práticas do Centro de Memória da Etec Carlos de Campos, para o mapeamento inicial dos objetos que compõem o acervo já reunido, porém, adaptando o instrumento com informações mais detalhadas e adequadas aos objetos, de modo a assegurar um processo sistemático de registro, catalogação e preservação dos itens. As fichas contemplam dados como identificação do objeto, ano de fabricação, tipologia e contexto institucional dos itens.

Por fim, foram estabelecidos contatos para a ampliação do acervo. Há que se destacar a interlocução com o Departamento de Mecânica de Precisão e o Laboratório de Física da Fatec São Paulo que têm o conhecimento e a salvaguarda de inúmeros objetos que foram produzidos pelos próprios alunos e professores para o ensino e aprendizagem de fundamentos científicos e tecnológicos na formação dos tecnólogos voltada para a indústria.

5 Considerações Finais: um trabalho em processo

Com a consolidação do núcleo inicial do acervo físico e a formulação das primeiras diretrizes museológicas previstas na tabela de atividades, os próximos passos da pesquisa voltam à ampliação, sistematização e ativação da memória institucional da FATEC São Paulo, em consonância com sua missão pública, educativa e social. Os objetivos centrais estabelecidos para o segundo semestre consistem na digitalização e catalogação do acervo físico, integrando-o a plataformas específicas de gestão museológica e curadoria digital. Para este fim, está prevista a utilização de dois sistemas complementares: o sistema institucional do Ceeteps que já é utilizado nos centros de

memória existentes e o desenvolvimento de uma plataforma digital própria da FATEC São Paulo, voltada ao Centro de Memória da unidade sendo consonante com a proposta de viabilizar informações para trabalhos investigativos que venham a ser constituídos pela comunidade.

Paralelamente, está prevista a expansão crítica e participativa do acervo, com a realização de oficinas com docentes, discentes, técnicos e egressos, destinadas à mobilização da memória coletiva da comunidade “fatecana”. A proposta é incentivar a doação de objetos, documentos, fotografias e testemunhos orais, promovendo o enraizamento simbólico do Centro de Memória como espaço vivo de escuta, pertencimento e reconhecimento institucional. Outra frente de trabalho contempla a realização de eventos/intervenções e visitas técnicas a centros de memória do CEETEPS, em busca de aperfeiçoamento através de experiências consolidadas, metodologias de gestão, estratégias de curadoria e práticas de mediação. A partir dessas vivências, espera-se qualificar o desenvolvimento técnico do projeto e fomentar o diálogo e a articulação entre iniciativas semelhantes no âmbito da rede.

Finalmente, destaca-se como parte essencial desta fase a continuidade do aprofundamento teórico, com a leitura de obras e estudos voltados à cultura escolar, memória institucional, patrimônio educacional e estudos de curadoria participativa para o projeto.

Referências

CARVALHO, M. L. M. de. A trajetória administrativa de Horácio Augusto da Silveira na primeira Superintendência da Educação Profissional em São Paulo (1934 a 1947). In: CARVALHO, M. L. M. de (Org.). **Cultura, saberes e práticas**: memórias e história da educação profissional. São Paulo: Ceeteps, 2011. p. 35–60.

CARVALHO, M. L. M.; MORAES, C. S. V. Centros de memória no Ceeteps: 25 Anos de uma parceria entre instituição e universidade públicas. **Rev. Iberoam. Patrim. Histórico-Educativo**, Campinas (SP), v. 9 p. 1-24, 2023.

CATANEO, C.; FRANÇA, M. C. C. de C. **Implementação de um núcleo de memória**: como desenvolver projetos e ações em memória e identidade institucional. Porto Alegre: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2020. Recurso digital.

CONDEPHAAT. **Conjunto das Antigas Instalações da Escola Politécnica – USP. São Paulo**: Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico, 2017. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/conjunto-das-antigas-instalacoes-da-escola-politecnica-usp>. Acesso em: 14 jul. 2025

HALBWACHS, M. **A memória coletiva**. Tradução de Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Edições Vértice: Editora Revista dos Tribunais, 1990.

HARVEY, D. O direito à cidade. **São Paulo**: Lutas Sociais, 2012. Nº29, p. 73– 89. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/ls.v0i29.18497>. Acesso em 17 de jul. 2025

MACHADO, M. T. G. Os destinatários do ensino profissional: dos desvalidos da sorte aos trabalhadores urbanos das escolas técnicas profissionais. In:

CARVALHO, M. L. M. de (Org.). **Cultura, saberes e práticas**: memórias e história da educação profissional. São Paulo: Ceeteps, 2011. p. 107–126.

MEMÓRIAS FATEC SP. _Histórico: Faculdade de Tecnologia de São Paulo. **Memórias FATEC SP**, 2017. Disponível em:

[https://sites.google.com/view/memoriafatecsp/hist%C3%B3rico/faculdade-de-tecnologia-de-s%C3%A3o-](https://sites.google.com/view/memoriafatecsp/hist%C3%B3rico/faculdade-de-tecnologia-de-s%C3%A3o-paulo?authuser=0)

[paulo?authuser=0](https://sites.google.com/view/memoriafatecsp/hist%C3%B3rico/faculdade-de-tecnologia-de-s%C3%A3o-paulo?authuser=0)](<https://sites.google.com/view/memoriafatecsp/hist%C3%B3rico/faculdade-de-tecnologia-de-s%C3%A3o-paulo?authuser=0>). Acesso em: 14 jul. 2025.

PASSOS, R. D. F. dos. O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS): breve história e perspectivas. **Dialogia**, São Paulo, v. 5, p. 67-71, 2006.

PICHETH, S. F.; CASSANDRE, M. P.; THIOLENT, M. J. M.. Analisando a pesquisa-ação à luz dos princípios intervencionistas: um olhar comparativo. **Educação** (Porto Alegre), v. 39, n. esp., p. s3–s13, dez. 2016. Disponível em:

<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/24263>. Acesso em: 15 jul. 2025.

POLLAK, M. Memória e identidade social. In: **Estudos Históricos**. Rio de Janeiro, 1992. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/reh/article/view/1941> Acesso em: 13 jul. 2025.

SALES, P. E. N.; OLIVEIRA, M. A. M. Políticas de educação profissional no Brasil: trajetórias, impasses e perspectivas. In: CARVALHO, M. L. M. de (Org.). **Cultura, saberes e práticas**: memórias e história da educação profissional. São Paulo: Ceeteps, 2011. p. 165–184.

TEDESCO, J. C. Memória política e política da memória: os poderes da lembrança. In: BATISTELLA, A. (org.). **Patrimônio, memória e poder**: reflexões sobre o patrimônio histórico-cultural de Passo Fundo (RS). Passo Fundo: Méritos, 2011. p. 101–127.